

Avaliação Heurística de Usabilidade - TRUEBLE

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você está sendo convidado(a) a participar voluntariamente da pesquisa “Avaliação Heurística de Usabilidade do Aplicativo Educacional Trueble”. Este estudo é de responsabilidade do aluno Guilherme de Moura, da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), e conta com a orientação das Professoras Dr.^a Alice Finger e Dr.^a Ildevana Poltronieri.

O objetivo principal desta pesquisa é realizar uma avaliação heurística do aplicativo Trueble, uma ferramenta educacional voltada para o aprendizado de tabelas verdade, identificando potenciais problemas de usabilidade com base em princípios estabelecidos.

A sua participação é voluntária, e você tem total liberdade para decidir não participar ou cancelar sua participação a qualquer momento. Embora não haja benefícios diretos para você, indiretamente sua participação contribuirá para o entendimento do fenômeno estudado e para a produção de conhecimento científico.

Qualquer dúvida a respeito da pesquisa pode ser feita por meio do e-mail do(s) pesquisador(es):

alicefinger@unipampa.edu.br

ildevanarodrigues@unipampa.edu.br

guilhermemoura.aluno@unipampa.edu.br

* Indica uma pergunta obrigatória

1. **DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO DO ASSUNTO DA PESQUISA** *

Concordo em participar deste estudo e declaro que li os detalhes descritos neste documento. Eu entendo que sou livre para aceitar ou recusar e que posso interromper minha participação a qualquer momento sem especificar um motivo. Concordo que os dados coletados serão utilizados para os fins descritos acima. Eu compreendo as informações apresentadas neste Termo de Consentimento. Tive a oportunidade de fazer perguntas e todas as minhas perguntas foram respondidas.

Marcar apenas uma oval.

Concordo

Não concordo

Perfil dos participantes Avaliação TRUEBLE - Construir Tabelas

2. Qual sua idade? *

Marcar apenas uma oval.

- Menor de 18
- 18 - 20 anos
- 21 - 23 anos
- 24 - 26 anos
- 27 ou mais

3. Com que gênero você se identifica? *

Marcar apenas uma oval.

- Feminino
- Masculino
- Prefiro não responder

4. Você possui formação em Computação, Design ou outra área relacionada que envolva o estudo de usabilidade (ex: Interação Humano-Computador, UX/UI, etc.)? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Não

5. Qual sua experiência com aplicativos educacionais? *

Marcar apenas uma oval.

- Nunca utilizei aplicações desse tipo.
- Tenho conhecimento desse tipo de aplicação, porém nunca utilizei.
- Tenho conhecimento desse tipo de aplicação, e já utilizei, mas não de forma frequente.
- Utilizo aplicativos desse tipo com bastante frequência.

6. Qual o seu conhecimento sobre tabela verdade? *

Marcar apenas uma oval.

- Nunca estudei
- Estudei na disciplina de lógica, mas meu conhecimento é limitado.
- Estudei na disciplina de lógica, mas meu conhecimento é mediano.
- Estudei na disciplina de lógica, mas meu conhecimento é avançado.

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO APLICATIVO TRUEBLE - MÓDULO CONSTRUIR TABELAS

O TRUEBLE é um aplicativo desenvolvido para revisar os conceitos aprendidos na disciplina de Lógica Matemática: as fórmulas, argumentos e construção de tabelas verdade.

10 Princípios Heurísticos de Nielsen a serem avaliados no TRUEBLE

Cada heurística deve ser avaliada individualmente em relação ao aplicativo TRUEBLE, com uma descrição dos problemas encontrados, a atribuição de um grau de severidade e sugestões de melhoria.

1. Visibilidade do status do sistema;
2. Correspondência entre o sistema e o mundo real;
3. Controle e liberdade do usuário;
4. Consistência e padrões;
5. Prevenção de erros;
6. Reconhecimento em vez de memorização;
7. Flexibilidade e eficiência de uso;
8. Design estético e minimalista;
9. Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar erros;
10. Ajuda e documentação

Legenda para Grau de Severidade (0 a 4):

- 0: Não é um problema de usabilidade
- 1: Problema cosmético apenas
- 2: Problema menor de usabilidade
- 3: Problema importante de usabilidade
- 4: Problema crítico – deve ser corrigido

Exemplo de planilha para ser preenchida na pesquisa:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dLSK9vzTgXwpR62qTw0_2FzZJUed3-il5hqWPagfNy4/edit?usp=sharing

Como criar uma cópia da planilha?

Abra o menu "Arquivo" no canto superior direito da tela do Google Sheets

Selecione a opção "Fazer uma cópia"

E então você pode escolher o nome do documento. Pode padronizar de forma semelhante ao arquivo de exemplo, juntamente com seu nome. Selecione a pasta do seu Drive onde será colocada a planilha e aperte em "Fazer uma cópia"

7. Planilha preenchida

8. Prefere mandar o link da planilha no Drive? Deixe no campo abaixo

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

